

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINING HOZIRGI HOLATI VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY MEXANIZM ELEMENTLARI TAHLILI

Xushvaqtoʻv Shuhrat Abduraufovich
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
“Yoshlar bilan ishlash ma’naviyat va
ma’rifat” bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi to‘qimachilik korxonalarida ishlab chiqarish raqobatbardoshligining hozirgi holati hamda uni shakllantiruvchi iqtisodiy mexanizm elementlari tahlil qilingan. Tadqiqotda mahsulot sifati, mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish xarajatlari, investitsion faoliyat, innovatsiyalar va boshqaruv samaradorligining korxonalar raqobatbardoshligiga ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, to‘qimachilik tarmog‘ida raqobat ustunliklarini shakllantirishning asosiy omillari aniqlanib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari korxonalar ichki va tashqi bozorlardagi raqobat pozitsiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik korxonalarida, ishlab chiqarish raqobatbardoshligi, iqtisodiy mexanizm, mehnat unumdorligi, investitsiyalar, innovatsiyalar, mahsulot sifati, ishlab chiqarish samaradorligi.

Аннотация. В данном тезисе проанализировано современное состояние производственной конкурентоспособности текстильных предприятий и рассмотрены элементы экономического механизма, формирующие её развитие. В ходе исследования изучено влияние качества продукции, производительности труда, производственных затрат, инвестиционной активности, инноваций и эффективности управления на конкурентоспособность предприятий. Определены основные факторы формирования конкурентных преимуществ в текстильной отрасли и разработаны предложения по повышению эффективности производства. Результаты исследования могут способствовать укреплению конкурентных позиций текстильных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: текстильные предприятия, производственная конкурентоспособность, экономический механизм, производительность труда, инвестиции, инновации, качество продукции, эффективность производства.

Abstract. This thesis analyzes the current state of production competitiveness in textile enterprises and examines the elements of the economic

mechanism that shape and influence it. The study investigates the impact of product quality, labor productivity, production costs, investment activity, innovation, and management efficiency on enterprise competitiveness. The main factors contributing to competitive advantages in the textile industry are identified, and recommendations aimed at improving production efficiency are proposed. The research findings can contribute to strengthening the competitive position of textile enterprises in both domestic and international markets.

Keywords: textile enterprises, production competitiveness, economic mechanism, labor productivity, investments, innovations, product quality, production efficiency.

Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro bozorlarda raqobatning kuchayishi ishlab chiqarish korxonalaridan raqobatbardoshlikni muntazam oshirib borishni talab etmoqda. Ayniqsa, to‘qimachilik sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri sifatida eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va sanoat ishlab chiqarish hajmini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda to‘qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda qo‘shimcha qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq xalqaro bozorlarda barqaror o‘rin egallash va eksport hajmini oshirish uchun korxonalarining ishlab chiqarish raqobatbardoshligini yanada kuchaytirish zarur.

To‘qimachilik tarmog‘ida ishlab chiqarish raqobatbardoshligini baholash amaliyoti hozirgi kunda asosan hajm va eksport ko‘rsatkichlariga tayangan holda shakllanib kelmoqda. Ishlab chiqarish hajmlarining o‘sishi yoki eksport tushumlarining ko‘payishi tarmoq rivojlanishining asosiy mezon sifatida qabul qilinib, raqobatbardoshlik ko‘p hollarda ushbu natijaviy ko‘rsatkichlar bilan tenglashtiriladi. Biroq bunday yondashuv tarmoqda raqobat ustunligi qanday iqtisodiy omillar hisobiga shakllanayotganini, ishlab chiqarish samaradorligi qay darajada ta‘minlanayotganini va ushbu natijalar qanchalik barqaror ekanini ochib bermaydi. Natijada raqobatbardoshlik tashqi ko‘rinishda mavjud, uning ichki iqtisodiy asoslari zaif bo‘lib qolmoqda.

Amaliy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, to‘qimachilik tarmog‘ida ishlab chiqarish natijalari ko‘p hollarda resurslardan foydalanish samaradorligi, qayta ishlash chuqurligi va texnologik tuzilma bilan yetarli darajada bog‘lanmagan holda baholanadi. Xomashyo ta‘minotidagi uzilishlar, energiya sig‘imining yuqoriligi, asosiy fondlarning eskirishi va mehnat unumdorligining past sur‘atda o‘shishiga qaramasdan, ishlab chiqarish hajmlari ayrim davrlarda o‘sishi mumkin. Bunday sharoitda raqobatbardoshlik vaqtinchalik holat sifatida shakllanib, tashqi bozor

konyunkturasi o'zgarishi bilan tez zaiflashadi. Demak, faqat hajm va eksport natijalariga tayanilgan baholash tarmoq raqobatbardoshligining haqiqiy iqtisodiy holatini aks ettirmaydi.

Muammoning yana bir muhim jihati shundaki, tarmoq darajasida qo'llanilayotgan ko'rsatkichlar tizimi parchalangan holda shakllangan. Ayrim ko'rsatkichlar resurs sarfini, boshqalari natijaviy hajmni, yana boshqalari moliyaviy ko'rsatkichlarni ifodalab, ular o'rtasida yagona mantiqiy bog'liqlik o'rnatilmagan. Bu holat tarmoq raqobatbardoshligini kompleks baholash imkoniyatini cheklab, tahlil natijalarini taqqoslash va dinamik o'zgarishlarni aniqlashni qiyinlashtiradi. Eng muhimi, mazkur ko'rsatkichlar asosida qabul qilinayotgan iqtisodiy qarorlar raqobatbardoshlikni barqaror oshirishga emas, balki qisqa muddatli natijalarni saqlab qolishga qaratilmoqda.

To'qimachilik tarmog'ida ishlab chiqarish raqobatbardoshligi nafaqat resurslar hajmi yoki moliyaviy natijalar bilan, balki ishlab chiqarish jarayonlarining qanday tashkil etilgani va qanday texnik asosda amalga oshirilayotgani bilan belgilanadi. Amalda bir xil xomashyo va o'xshash bozor sharoitida faoliyat yuritayotgan korxonalar o'rtasida natijalar keskin farq qilishi aynan tashkiliy va texnik omillar hisobidan yuzaga keladi. Shu bois ishlab chiqarish jarayonidagi texnologik holatni va uni boshqarish darajasini raqamli jihatdan baholash zarurati mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2019–2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik sanoati faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2025.
3. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
4. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
5. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70. – No. 1. – P. 65–94.
6. Hsieh C.T., Klenow P.J. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India // Quarterly Journal of Economics. – 2009. – Vol. 124. – No. 4. – P. 1403–1448.
7. Mattila H. Competitiveness of the Textile and Apparel Sector of Uzbekistan. – International Finance Corporation (IFC), Better Work Programme, 2022.
8. International Labour Organization (ILO). A Year of Progress: Uzbekistan's Textile Industry Marks First Anniversary of Landmark Labour Agreement. – Geneva, 2024.

9. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). International Yearbook of Industrial Statistics 2024. – Vienna: UNIDO, 2024.
10. Lee K., Choi M., Cho S.E. A Sustainable Development Strategy for the Uzbekistan Textile Industry: The Results of a SWOT-AHP Analysis // Sustainability. – 2019. – Vol. 11. – No. 17.
11. Tursunov B.O., Krivyakin K.S., Hakimov Z.A. Metodika otsenki konkurentosposobnosti produktsii tekstilnykh predpriyatiy // Naukoviy Visnyk Polissya. – 2018. – №2(14). – B. 71–77.
12. Axmadovich X.Z. va boshqalar. O‘zbekistonda shakllangan to‘qimachilik klasterlarining iqtisodiy salohiyati va samaradorligi // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Vol. 4. – №2. – B. 106–115.
13. Antosz K., Pasko L., Stadnicka D. The Overall Labour Effectiveness to Improve Competitiveness and Productivity in Human-Centered Manufacturing. – Springer, 2022.
14. O‘zbekiston To‘qimachilik va Tikuv-trikotaj Sanoati Uyushmasi. Tarmoqning investitsion salohiyati va rivojlanish ko‘rsatkichlari. – Toshkent, 2025.
15. World Bank. Weaving a New Future in Uzbekistan's Cotton Sector. – Washington, 2025.